

**XI - XII ASRLARDAGI QORAXONIYLAR DAVRIDA
ME'MORCHILIK, DINIY VA MA'MURIY BINOLAR TURLARINING
TAKOMILLASHUVI**

Rahmatov Firdavs

BuxDU, II-bosqich magistranti

O'rta Osiyoning IX asrdan to XIII asr boshigacha bo'lgan davrdagi tarixi siyosiy jihatdan garchi bir yaxlitlikka ega bo'lmasada, somoniylar, saljuqiylar, qoraxitoy va qoraxoniylar hamda xorazmshohlar hukmronligi vaqtida butun O'rta Osiyoda bir qadar markazlashgan hokimiyat paydo bo'lib, mahalliy xalq mada-niyatida umumiylikni yuzaga keltiradi.

Bu davrga kelib feodal munosabatlar nihoyatda taraqqiy etib, shaharlarning ma'muriy ahamiyati o'sa borishi bilan birga, ular qizg'in savdo va hunarmandchilik markaziga aylana boradi. Shahar aholisi soni tobora o'sa bordi. Ularning strukturaviy asosini avvalgidek falakning to'rt tomoniga yo'nalgan va shahar markazida kesishib o'tgan ikki ko'cha tashkil etardi. Biroq shahar arki avvalgidek alohida tashqarida joylashgan istehkom tarzida emas, balki shahar devori ichida joylashadi.

XI-XII asrda masjid qurilishi ham keng rivojlandi va uning o'ziga xos tipi yuzaga keldi. Asosi kvadrat shaklidagi gumbazli bino kompozitsiyalar O'rta Osiyo yerlarida keng tarqaldi va mahalliy sharoitga karab ueiga xos fazilat va ko'rinish kashf etdi. Bu davrda peshtoq-gumbazli maqbaralar qurilishi ham rivojlandi. Peshtoqlari esa badiiy bezatilgan. Maschitlar qurildi, ularda ham yangi uslub va yunalishlar yuzaga keldi. Jumladan: XI asrda qurilgan Mag'oki Attori masjidi Movorounnaxr me'morligida yangi uslubiy izlanishni boshlanishida turgan yodgorliklardan hisoblanadi.

Mag'oki Attori masjidi uncha katta bo'lmagan kvartal ichidagi inshoot hisoblanadi. U bino assimetrik qoidaga binoan tiklangan. Masjidning dastlabki holatidan faqat bosh fasad arxitekturaviy elementlari bilan birga saqlangan. Devorlari

kesilgan va kesilmagan, o'yilgan va o'yilmagan g'ishtlardan, ularning to'plamidan bezakli qilib ishlangan. Inshootni barpo etishda kesilgan terrakotali plitkalar bilan to'ldirilgan releyfli yechim qo'llanilgan. Arkaning kuchaytirilgan konstruksiyasi moviy sayqal holda ajratib ko'rsatilgan, inshootga yozuvlar ham tushirilgan. Bu topilma pardozi ishlarida ganchkorlik usuli ishlatilgan degan xulosaga olib kelgan.

XI-XII asrda minora qurilishi ham keng odat tus oldi. Buxoroning belgisi hisoblangan Minorai Kalonning barpo etilish vaqti va Raboti Malik karvonsaroyining qurilish davri Qoraxoniylar davriga to'g'ri keladi. Buxoroda 1127 yilda bunyod etilgan Minorai Kalon jahon me'morchiligining me'moriy – muxandislik san'atining yuksak cho'qqisina chiqqan asrlar hisoblanadi. Minoraga noyob shakl berilgan bo'lib, poypeshi qirrador, tanasi konussimon shaklda, yuqoriga qarab torayib boradi; muqarnasli qafasa (minora yoki gumbaz tepasidagi ko'shk) bilan tugaydi.

Balandligi 50 m., devorlarini qalinligi 0,8-0,9 m, poydevor chuqurligi 10 m gacha ketgan. Minora ichidagi 105 pog'onadan iborat bo'lgan aylanma zina – rotonda orqali uning tepasiga chiqiladi. Minraning tepasida ichidagi zinapoyani yoritish uchun 16 ravoqli darchalar o'rnatilgan, ular orqali atrofni kuzatish mumkin. Ushbu noyob inshootdagi shakllarning o'zaro monandligi, mutanosibli, geometrik qoidalarga to'la rioya qilingan holda chiroyli va har tomonlama puxta ishlangan ushbu minora Buxoro me'morchilik maktabining noyob asarlaridandir.

Kalon minorasi baland bo'lishiga qaramay o'tgan IX asr davomida ro'y bergan ko'plab yer silkinishlariga qarshilik ko'rsatib kelgan. U keyingi davrda dastlab 1924 yilda ta'mirlangan. Yer ostida qolib ketgan qismi 1960 yillarda ta'mirlangan. Ustuvorlik siri inshoot konstruksiyasi hamda g'isht terimining sifatli, zilzilabardosh yechim qabul qilinganligidandir.

O'rta Osiyodagi eng baland minora Buxorodagi Kolon masjidi minorasi bo'lib uning badandligi 60 m, ga yetadi. Bularda ham g'ishtning badiiy imkoniyatlari ularning tashki bezagini belgilashda muhim rol uynagan. Aslida g'isht minora yuzasi naqshini tashkil etuvchi birdan bir element bo'lib qolgan. Ularning taxlanishi va turish xolati

hisobiga yuza o'ziga xos ko'rinish va latofat kashf etgan. Jarqo'rg'on minorasi (1108-09 yillar) o'ziga xos uslubda yaratilgan va harakteri jihatidan avvalgi U1-USh asr me'morchilik uslubini davom ettiradi. Bu minora usta Maxmud o'g'li Ali tomonidan qurilgan. Keyinchalik shu Jarqo'rg'on minorasiga o'xshash qurilma Delida (Kutb-Minor), Xurosondagi minorali maqbarada o-z aksini topgan. Va bu minoralar rivojiga O'rta Osiyo memorligi uslubini tasiri borligini etirof etish kerak. Kalon masjid va uning ajoyib minorasi O'rta Osiyo me'morligida g_{is}htdan bezak berish, san'atining yuksak namunasi sifatida mashhurdir.

Bu me'morchilik UP-UIII asr mahalliy me'morchilik va bezak san'ati an'analari asosida qurilgan yangi davrdagi rivoji edi. Bu davrda katta qurilishlar rivoji mavjud qurilshp konstruksiyalarining o'zgarishi va murakkablashishiga olib keldi. Bu o'zgarishlar pishik g_{is}htdan foydalanish bilan bog_{li}q va gumbaz ravoqlarning harakterida ifodasini topdi. Katta qurilishlar esa quruvchilarga talabni oshirdi. Xunarmandlar sexlari vujudga kela boshladi. Shogirdlik keng kuloch yoya boshladi. Ayni shu davrga kelib umuman keyingi feodalizm davriga xos bo'lgan monumental me'morchilik qurilmalarining tiplari yaratildi. To'rtayvonli kompozitsiya ayniqsa keng yoyildi.

Raboti Malik karvon saroyi esa 1078—1079 yillarda Qoraxoniylar Shams ul-Mulk tomonidan qurilgan, deb taxmin qilinadi. Bir qator olimlarning fikricha bu bino buyurtmachisi noma'lumdir. Bu imorat ham xom g_{is}ht (28x28x6,5 sm)dan qurilib, 24x24x4 sm o'lchamli pishiq g_{is}ht bilan pardozlangan. Hozirgi kunda faqatgina peshtoqi saqlanib qolgan bu binoning tarhi 86x 86m o'lchamli kvadrat shaklida bo'lgan. Devorlarining balandligi 12 metr ekanligi uning ikki oshyonalik bo'lganligidan dalolat berib turibdi. Bino ikki qismdan iborat bo'lgan. Peshtoqdan kirgach ko_{nd}alang joylashgan hovliga chiqilgan, uning to'rttala tomoni xonalar bilan o_{rab} olinganligi aniqlangan.

Hovlining to'ridagi ikkinchi qismi markazida katta gumbazli saroy va atroflari yaxlit tomli xonalar joylashgan. Old ko'rinishining ikki burchagini ikki minora bezab

turgan. Minora-lardan peshtoqgacha bo'lgan devor oralig'ida kungurador (ruschasiga gofr) yarimustunlar joylashtirilgan bo'lib, ularning usti ravoq toqlari bilan birlashtirilgan. Bir vaqtlar bu rabot katta kompleksdan iborat bo'lgan va hozirgi kunda qarama-qarshisida sardoba saqlanib qolgan. Bu binoning chekkasida minorasi pishik g'isht bilan kafelga o'xshatib pardoziqlangan. Devor old tomon devorini yarim aylana ustun va arkali ishlanishi hamda peshtoqli darboza qurilishi keyingi Movarounnahr memorligi rivojida muhim rol o'ynaydi.

1196-1211 yillarda qurilgan Vobkentdagi minora nisbatlarining nozik topilganligi va nihoyatda yuqoriga intiluvchan ajoyib konussimon shaklining mustaxkam va mag'rurligi bilan harakterlanadi. Quruvchi Sadr Burhoniddin Abdulaziz nomi minora bezagi ichida yozib koldirgan. Bu davrda marhumlar ruhini abadiylashtirishga qaratilgan maqbaralar qurilishi ham o'ziga xos shakllarni yaratdi. Ko'hna Urganch (Xorazm) dagi Faxriddin Roziy va Tekesh maqbarasi o'ziga xos xususiyatga ega. Garchi u O'rta Osiyoda keng tarqalgan peshtoq-gumbazli kompozitsiya tipiga kirsa ham, lekin u qirrali barabanga o'rnatilgan chodirsimon gumbazdan tashkil topgan. Turkmanistondagi peshtoq-gumbazli binolar bezatilishida g'ishtning badiiy imkoniyatidan keng foydalanilgan.

XI-XII asrlarda hokimiyat tepasiga Qoraxoniylar va Saljuqiylar keldi. Iqtisodiy – madaniy taraqqiyot natijasida shaharlar o'z qiyofasini o'zgartirdi. Yirik–yirik inshootlar qurila boshlandi. Ayniqsa, pishiq g'ishtdan ravoqlar va gumbazlar qurilishi an'anaga aylandi.

Bu davr me'morchiligining yana bir xususiyati binolarda sirli va rangli koshinlardan foydalanilganligidir. Natijada, maxsus hunarmandchilik sexlari ochilgan. Qurilishda foydalaniladigan turli maxsus kasblar paydo bo'lgan. Bu davr me'morchiligi tarixda —Binokor shoh nomi bilan kirgan bo'lib, uning taraqqiy etishida Muhammad Sulaymon Tegin o'g'li Arslonxon katta hissa qo'shgan.

IX-X asrlardan girih san'ati yuksalgan, arab yozuvi bezak-naqsh darajasiga ko'tarilgan. X asrdan kufiy, XI-XII asrlardan nasx yozuvi me'morchilikda ko'p ishlatila

boshlagan. IX-XI asrlarda Termizda Qirqqiz saroyi, Navoiyda Mirsaid Bahrom maqbarasi Sulton Saodat ansambli, Malik karvon, saroyining saqlangan qismlari me'morchilikning yuksak darajaga ko'tarilganini, inshootlar badiiy hunarmandlar tomonidan jozibador bezatilganligini ko'rsatadi.

Umuman olganda IX—XII asrga oid maqbaralar O'rta Osiyo hududida anchagina saqlanib qolgan. Bular jumlasiga Termiz yaqinidagi Sulton Saodat kompleksidagi, O'zgan, Miyona, Seraxs, Mari (Ko'hna Marv) dagi va boshqa maqbaralar kiradi. Shularning ichida ayniqsa Marvdagi Sulton Sanjar maqbarasi diqqatga sazovordir. 1175 yilda vafot etgan va Xuroson hokimi bo'lgan saljuqiy Sulton Sanjar o'zi hayotlik vaqtida qurdirgan, deb taxmin qilinuvchi bu bino devorlarining qalinligi 5 metrni tashkil etib, maqbaraning ichki tomonlari 17 metrni tashkil etuvchi kvadratdan iboratdir. Ichki balandligi 35 metrga teng bo'lgan bu imorat nihoyatda mahobatlidir. Kirish eshigi g'arb tomonda joylashgan. To'rtburchak qismining balandligi 15 m. Undan yuqoridagi gumbazga o'tuvchi sakkizburchak qismi tashqi va ichki tarafdan ravoqdor galereyani tashkil etadi.

Ular o'zaro kesishgan toqlar ("linga zarba" usuli) majmuasidan iboratdir, g'isht va ganchdan iborat girih hamda chizma naqshlar bilan ziynatlangan. Gumbaz tashqi ko'rinishi moviy rangda bo'lganligi haqida o'sha vaqtda yashab o'tgan mualliflarning ma'lumoti saqlanib qolgan. Sirli koshinning qo'llanila boshlanishi mana shu davr ya'ni XII asrdan boshlanganligini ko'pgina olimlar qayd etganlar. Yana diqqatga sazovor hol shuki, O'rta asrlarda O'rta Osiyo me'morchiligida keng ishlatilgan ikki gumbazli.

(ichki va ustki) konstruksiya ham dastlab XI—XII asrlarda Xurosonda uchraydi. Misol tariqasida Seraxsdagi Abul Fazl, Miyonadagi Abu Said, Tusdagi al G'azoliy maqbaralarini ko'rsatib o'tish kifoya. Shuningdek, butun dunyoga mashhur Marv (qadimda Xuroson markazi, hozirgi Mari va Bayram Ali shaharlari oralig'idagi xarobalar) yaqinidagi eng katta bir xonali imoratlardan hisoblanadigan Sulton Sanjar maqbarasi ham ikki qavatli gumbaz bilan yopilgan.

XI-XII asrlarda bunyod etilgan maqbaralar ichida chodirsimon (shatrove) gumbaz bilan yopilganlari alohida ajralib turadi. Bu turdagi gumbazlar Pokiston, Hindiston va shu kabi mamlakatlarda "gumbazi turkistoni" deb nomlanishini e'tiborga olib biz ham shu iborani qabul qilamiz. Gumbazi turkistoni bilan yopilgan maqbaralar turkumiga Qadimgi Toroz (hozirgi Jambul) yaqinidagi XI asrda qurilgan Bobaji Xotun va Ko'hna Urganchdagi Faxriddin Roziy hamda Sulton Tekesh maqbaralarini misol keltirish mumkin. Bu binolar ham pishiqlik g'ishtdan qurilgan bo'lib ichki va sirtqi gumbazlardan iborat bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maqsud, B. (2021). Buxoro bozorlari. panjakent-2021. treasury of.
2. Beshimov, M. (2020). BERUNIY "QADIMGI XALQLARDAN QOLGAN YODGORLIKLAR" ASARINING AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(2).
3. Beshimov, M. (2021). ТАРИХ ЎҚИТИШ МЕТОДЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТУРКУМЛАНИШИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 6(6).
4. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(6), 52-56.
5. Бешимов, М. К. (2022). MUNZIM ZAMONDOSHI AYNIIY XOTIRALARIDA: Beshimov Maqsud Komilovich, Buxoro tarixi kafedrasida o'qituvchisi, Buxoro Davlat Universiteti. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (6), 15-17.
6. Beshimov, M. (2022). MANG 'ITLAR DAVRIDA BUXORODA MADANIY HAYOT (me'morchilik, adabiyot va san'at). ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 20(20).

7. BESHIMOV, M. (2022). Amir Said Alimkhan and Young Bukhara residents. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(2), 78-83.
8. Beshimov, M. (2021). Mang'itlar davrida Buxoroda madaniy hayot. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 7(7).
9. Beshimov, M. (2022). ABDULVAHID MUNZIM-ENLIGHTENED POET, STATE AND PUBLIC FIGURE. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(6), 52-56.
10. Rajabov, O. I. (2022). HISTORY OF FORTRESS OF MAKHMUD TOROBI. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(6), 50-54.
11. Rajabov, O. (2020). Qizbibi va Hazrat Bibi manzilgohlari muqaddas qadamjo sifatida. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
12. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.
13. ISKANDAROVICH, R. O. (2021). BUKHARA ISLAMIC SCHOLARS VIII-XII CENTURIES. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 1(4), 42-48.
14. Iskandarovich, R. O. (2022). Historical Architectural Complex of the Chor (Pers. Four) Bakr Ensemble. *Telematique*, 6886-6890.
15. Темиров, Ф., & Умаров, Б. (2021). БУХОРО АМИРЛИҚДА ОИЛА, НИКОҲ ВА МЕРОС ҲУҚУҚИНИНГ АМАЛДА ҚЎЛЛАНИШИ. *Scientific progress*, 2(1), 1201-1207.
16. T. F., & UMIDA, X. (2022). PUBLISHING AND LIBRARY ACTIVITIES OF THE TURKESTAN JADIDS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(1), 26-31.
17. Темиров, Ф., & Исломов, Д. (2021). САДРИДДИН АЙНИЙ-ЗАМОНДОШИ ФИТРАТ ҲАҚИДА. *Scientific progress*, 2(1), 1349-1354.

18. Темиров, Ф., & Халикова, Н. (2021). БУХОРО АМИРЛИГИДА ТАШҚИ СИЁСАТ ВА ДИПЛОМАТИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИДАН. *Scientific progress*, 2(1), 1276-1282.
19. Мухаммед Юсуф Мунши. Муқимханская история. Ташкент. 1956. С. 158
20. Абдурахмон Толе. Тарихи Абулфайзхон. Фанлар академияси Шарқшунослик институти Шарқ кўлёмалари
21. Қожамқулибек Балхи. Тарих-и Қыпшақи. Алматы. 2017. 745-бет.
22. Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулк. Тошкент. 2001. 155-бет.
23. Дастур ул-мулк. 169-бет; М. Абдураимов. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве. Тошкент. 1970. С. 201.